

Inhaltsübersicht Fotointern 2006 (Deutsche Ausgabe)

Rubrik	Artikel	Seite
<u>Ausgabe 01/06 vom 03. 01. 2006</u>		
Interview	Fujifilm « Wir bauen auch 2006 auf unsere wichtigsten Partner – die Fotohändler » (Interview mit Jacques Stähli, Walter Weber, Christian Broglie)	1
VFS	Heiri Mächler Ärger zum Jahresende und Wünsche es Präsidenten	5
Fotohandel	Adobe sucht kreative Menschen	5
Praxis	Software Die mit den Digicams gelieferten Programme werden immer wichtiger	6
Praxis	Was sind genau RAW-Daten?	6
Report	Sandisk Speicherkarten haben noch immer ein enormes Entwicklungspotential (Besuch bei Flextronics in Shenzen)	10
Professional	Spitzenkämpfe Phase One mit 39 Mio. Pixel ab sofort in der Schweiz erhältlich	12
Professional	Profot vertreibt Briese	15
Praxis	Ladenbau Zeit für ein neues Outfit Ihres Ladenlokals – guter Rat ist nicht teuer Hoogstraal: Skizze und Elemente	16
Promotion	Fujifilm: YES DVD rettet Videos und Filme und bringt dem Handel Zusatzgeschäft	18
Aktuell	Kodak Easyshare V570: 2 Objektive	19
Aktuell	Kingston: 100x schneller schreiben	19
Aktuell	Imaging Solutions und AgfaPhoto	19
Aktuell	Aktion: Epson-Drucler mit Dynax 5D	20
Aktuell	Twixel mit besseren Luftaufnahmen	20
Aktuell	Ilford «Made in Switzerland»	20
Aktuell	Digimate III: Schnell und langlebig	20
Aktuell	Ornaris: 15. - 18.01., Messe Zürich	20
Aktuell	Wacom Stifttablets neu auch bei Wahl Trading	21
Aktuell	Hensel bei L&B	21
Aktuell	Best photo 2005	21
Aktuell	Rollei und Sinar	21
Aktuell	The Selction vfg: Ausschreibung für Profifotografen	21
Aktuell	Hasselblad World Tour in Zürich	22
Aktuell	Pressefoto-Award am Ende?	22
<u>Ausgabe 02/06 vom 07.02. 2006</u>		
Interview	Kodak « Wir haben in der Schweiz mit Easy Share ein riesen Potential » (Interview mit Gregory Bohren)	1
VFS	Heiri Mächler, Zahlungsmoral im Keller	5
Professional	Digibacks Neue Rückteile der 30 MB-Klasse – eine neue Aera in der Fachfotografie beginnt	6
Professional	Kodak vs. Dalsa: Glaubensfrage?	6
Professional	Vergleich: Technische Daten Aptus 75 und P45	7
Praxis	Kodak Easy Share – einfach im Gebrauch und vielseitig in den Möglichkeiten	10
Report	Elinchrom Die Blitze aus der welschen Schweiz begeistern die digitale Fotowelt	12
Ausbildung	Bundesrat Der diesjährige offizielle Fotoauftrag ging an die Schule für Gestaltung	14
Fotointern	Jahres-CD Das ganze Fotojahr 2005 auf einer CD – Fotointern als PDF	15
Aktuell	Statt schätzen: Kontrollieren	16
Aktuell	Kodak Photo Printer 6850	16
Aktuell	The Selection: Preview Day	16
Aktuell	Colorvision PrintFix für Profis	16
Aktuell	Varta: Digi-Akkus im Sortiment	16

Aktuell	Fujifilm vertreibt Eizo Monitore	16
Aktuell	wpmc: Neue Nortisu-Vertretung	17
Für sie gelesen	Sharp investiert in Display-Produktion / Canon plant neue Fabrik für Objektive / CeWe will Fotolaboclub übernehmen / Fujifilm bleibt beim Film	17
In letzter Minute	2 Samsung SLRs	17
Aktuell	Zeiss-Objektive für Nikon	17
Aktuell	So gestaltet man Fotobücher	17
Aktuell	Fujifilm entlässt 5000 Mitarbeiter	17
Aktuell	Duracell jetzt bei Ott+Wyss AG	18
Aktuell	Adobe antwortet auf Aperture	18
Aktuell	«Kinder»-Fotokurse in Vevey	18
Aktuell	Neue Modelle im Beamermarkt	19
Aktuell	Olympus: E330 mit Livebild	19
Aktuell	HC3000: Pantoffelkinogenuss	19
Aktuell	Sony Snaplab: Printer für Profis	19
Aktuell	Ricoh Caplio R30: Trapezkorrektur	19
Aktuell	Erfinder des CCD-Sensors geehrt	20
Aktuell	High Definition mit Sanyo Xacti	20
Aktuell	Fotoreisen: Traumdestinationen	20
Aktuell	Photoflohmarkt Wettingen: 4. März	21
Aktuell	Ueli Tanner wieder aufgetaucht	21
Aktuell	Nachruf Sinar-Erfinder Carl Koch gestorben	22
Aktuell	Konica Minolta Zwei renommierte Fotonamen verschwinden vom Markt (Verkauf an Sony)	23
Aktuell	Kasten Konica Minolta Wichtigste Daten	23

Ausgabe 03/06 vom 01.03. 2006

Interview	Wahl Trading «Unsere Stärken sind die Profis und der Fotofachhandel» (Interview mit Andreas und Matthias Wahl)	1
VFS	Martin Leuzinger Lehrlingswahl	2
Fotohandel	Kasten Erfolgreicher Lehrabschlusskurs	5
PMA	PMA 2006 Unter Floridas Sonne drehte sich alles um Speicherplatz und Konnektivität Canon EOS 30D, Ixus 800 IS, Ixus 60, Ixus 65, Powershot A420, A430, A530, A540, S3IS, Pixma 9500/9000, iX500/400, MP800R, MP830, MP 530 / Delkin CD/DVD Gold Archival / Fujifilm Finepix F30, F650, Super-CCD, Quicksnap Flash Color 1000, Fujifilm T64 Professional, Provia 400X Professional, Frontier 500 / Kodak Easy Share Z612, V603, C643, C533 / Loweepro Rolling CompuTrekker AW, CompuDaypack, Stealth Reporter D650, D550, D400AW, D300AW, D200AW, D100AW / Nikon Nikkor 1:2,8/105mm Macro, Coolpix L2, L3, L4, D-Lighting, P3, P4, S5, S6, Nikon View Pro / Olympus E-330, Zuiko Digital 1:3,5-5,6/14-45mm, μ 700, μ 810, μ 720 SW, FE 150, FE 160, FE 130, FE 140, / Panasonic 4/3-System mit neuen Kameras und Objektiven -> S14 / Pentax Optio M10, W10, T10, Ricoh Caplio R30 / Samsung GX-1S, GX-1L, Pro 815, Digimax L85, i6, L60, S500, S600, S800 / Sigma 1:2,8-4,5/17-70mm DC Macro, 5 Objektive für 4/3-System / Sony Cyber-shot DSC-W100, DSC-W50, DSC-H5, DSC-H2, Snaplab-Printer / Tamrac Adventure Photo Backpack 5549, 5547, 5546, Velocity Modell 8 Sling Bag / Tamron SP 2,8/17-50mm XR Di II LS Asph, AF 1:3,8-5,6/28-200mm XR Di Asph [IF], AF 1:5-5,6/70-300mm Di LD Macro 1:2	9
PMA	Kasten Neue Allianzen und junge Wilde	6
Zubehör	Digi-Accessoires Goldgruben rund ums Digitalgeschäft: Speicherkarten und Taschen	10
PMA	Samsung präsentiert: zwei digitale Spiegelreflexkameras, die i6 und die neue S-Serie Samsung GX-1S, GX-1L, Digimax i6 PMP, S800, S600, S500	12

PMA	Panasonic Fünf Kompakte und eine Spiegelreflex – die Matsushita-Tochter gibt Gas Lumix L1, DMC-FX01, DMC-T21, F27, LZ3, LZ5	14
PMA	Kasten Handlicher Home-Fotoprinter (Panasonic KX-PX1, KX-PX10)	14
Promotion	www.backstage06.ch Der olympische Geist in Bildern!	16
PMA	Casio: Neue EX-Z60 und EZ-Z850	17
PMA	Copyrights: Freie wehren sich	17
Aktuell	Neue Technologie für CMOS-Chips	19
Aktuell	Canon-Fotowettbewerb «City Life»	19
Promotion	Fujifilm Revolution in der Digitalfototechnik: Die «Real Photo Technologie»	20
Aktuell	Kodak: Erinnerungen an Turin 06	21
Aktuell	Kodak tauft Printerpapier um	21
Für sie gelesen:	Pentax erweitert Werk in Vietnam / Sandisk kauft Matrix Semiconductors / Neuer Standard für Digitalfotos / Kodak lagert Chemieproduktion aus / Neue RA4- und Schwarzweiss-Geräte	17
Aktuell	Fasnachtsbuch	21
Aktuell	12 x Sony	21
Aktuell	Redesign von tel.search.ch	21
Aktuell	Fujifilm European Photo Press Award	22
Aktuell	Permajet hat Baryt Inkjet Papier	22
Aktuell	Zeiss sucht Optiker für Ferngläser	22
Aktuell	Bern vergibt Stipendium	22
Aktuell	Youngpp: Digital-Seminar bei Wolf	22
Wirtschaft	Weissbuch Computerbranche war erfolgreich aber verdiente nichts an ihren Produkten	23

Ausgabe 04/06 vom 15.03 2006

Interview	Samsung «Diese zwei Spiegelreflexkameras sind erst der Anfang» (Interview mit Marcel Conzelmann)	1
VFS	Heiri Mächler Requiem für Konica Minolta	5
Für sie gelesen	Canon: 30 millionstes EF-Objektiv / Philips verdoppelt Ökoprodukte-Umsatz / Kingston erreichte 2005 Rekordumsatz / Neue Speichermedien-Generation von Ricoh / Micron Technology übernimmt Lexar Media	5
PMA	PMA 2006 Viele kleine und grosse Helfer und neue Software im Brennpunkt	6
PMA	Kasten Fredi Bickel, Perrot Images SA	6
PMA	Kasten Christian Broglie, Fujifilm (Schweiz)	7
PMA	Kasten Marcel Conzelmann, Autronic	7
PMA	Kasten Kurt Freund	8
PMA	Kasten Christian Geuking, Nikon AG, Schweiz	8
PMA	Kasten Michel Ungricht, GMC Trading	11
PMA	Kasten Frank Grossmann, Colour Science	11
Praxis	Olympus e330 Endlich Livebild bei einer Spiegelreflexkamera – ein Praxistest	12
Praxis	So funktioniert das Porrosprisma	12
Praxis	Livevideo – der Sensor macht's	13
PMA	Canon Neuheiten-Offensive in der ganzen Bandbreite des digitalen Workflows	14
PMA	Neue Pixma Drucker von Canon	14
Photokina	Messe Köln Die Photokina 2006 in den neuen Hallen: Eine Messe der Superlative	16
Photokina	Photokina: Neue Aussteller	16
Reisen	Fotoreisen.ch Mit Dionys Moser abseits ausgetretener Pfade	17
Reisen	Auch Fachhandel profitiert	17
Promotion	Fujifilm Das 1. Frontier 550 in der Schweiz bei Foto Studio & Fachlabor Hanggartner	18
Fotohandel	Sony «Wir übernehmen alle Garantie- und Reparaturleistungen für Konica Minolta Kameras» Interview mit Marco Di Piazza	19

Aktuell	«Frühligputzete» für Canon DSLR	20
Aktuell	Nächste Generation: Fujifilm V10	20
Aktuell	Zwei neue Epson Photo Printer	20
Aktuell	Wahl Trading Kingston Distributor '05	20
Aktuell	Colorvision: Einstiegs-Spyder	20
Aktuell	Bald Samsung (Schweiz) AG	20
Aktuell	Die neue Easy Share Reihe von Kodak: Bildbearbeitung bis 12fach-Zoom	21
Aktuell	Kamerafrühling bei HP	22
Aktuell	Unterwassergehäuse für Exilim	22
Aktuell	Sanyo Xacti S60: ergonomisch	22
Fotohandel	Light + Byte Roadshow, 20.3. Zürich	23
Fotohandel	Gegen Staub: Arctic Butterfly	23
Fotohandel	Windows Vista mit fünf Versionen	23
VFS	Hansruedi Morgeneegg Es tut sich etwas hinter den Kulissen ...	23

Ausgabe 05/06 vom 03.04.2006

Interview	JVC Schweiz AG «JVC ist eine auf den Fachhandel orientierte Marke» (Interview mit Walter Hauser, Heinz Häner)	1
VFS	Heiri Mächler Der Amtsschimmel wiehert	5
Fotohandel	Das besondere Buch Genesis	5
Cebit	Trends Die Multimediaanbieter dominierten die Cebit – und den Markt?	6
Cebit	Kasten Wacom: «Ideal für Amateure»	6
Professional	Mamiya Die ZD kombiniert das Mittelformat mit der Kompaktheit einer DSLR	10
Professional	Lowpass-Filter	10
Professional	Technische Daten: Mamiya ZD	11
PMA	PMA 2006 Die Output der Bilder verschiebt sich auf Internet, Kiosk und Homeprinting	12
PMA	Autokamera soll Unfälle verhüten	12
Praxis	Makro Nikon präsentiert ein Makroobjektiv mit eingebautem Bildstabilisator	15
Praxis	Daten: 1:2,8/105 AF-S VR IF-ED Makro	15
Aktuell	Sonyville Die Frühjahrsschau von Sony zeigt uns den Weg ins multimediale Zeitalter	16
Promotion	Fujifilm FUJI SHOW 06	18
Aktuell	Pro Ciné: Hähnel-Akkusortiment	19
Aktuell	Ein Berner in Paris	20
Aktuell	Liesegang: WM	20
Für sie gelesen	Fujifilm stoppt in USA Kleinbildfilme / Leica tritt der 4/3-Gruppe bei	20
Aktuell	Backstage: Erster Preis vergeben	20
Aktuell	9. Bärenstarke Fototage Eisenach	20
Aktuell	Agfa Fotosammlung bleibt in Köln	20
Promotion	Pentax p-page Premiere / Personality	21
Aktuell	Pentax sponsort Surf-Event	22
Aktuell	Fachlabor für professionelle Kunden	23
Aktuell	Dienstleistungen und Adresse	23
Aktuell	Aus für Super 8-Entwicklung	23

Ausgabe 06/06 vom 13.04.2006

Interview	SMI « Dank Kundennähe im Direktverkauf eine gute Preispolitik » Aman Sapra	1
VFS	Heiri Mächler GV Rückblick 2005	5
Fotohandel	Das besondere Buch: Genesis	5
Technologie	Akkus/Batterien Moderne Stromspeicher, ihre Funktion und wie lange sie halten	6
Technologie	Wie funktioniert eine Batterie?	6
Technologie	Seit wann gibt es Batterien?	7
Technologie	Was ist Refreshing?	8
Labor	Ilford Die Rückkehr des Mikrofilms	11
VFS	GV Die erste GV des neuen Präsidenten im Zeichen des nahenden Jubiläums	14
Aktuell	Epson präsentiert OLED-Druckknopf	17
Aktuell	Final Cut bis 2,5fach schneller	17
Aktuell	youngpp: Digitale Hochzeitsfotos	17
Aktuell	Konica Minolta « Partir, d'est toujours un peut mourir »	19
Aktuell	dpunkt: Fotostudienreise in Island	19
Aktuell	Dust-OFF neu bei Light + Byte	19
Aktuell	Bron Verso A2 für flexiblen Einsatz	19
Aktuell	Neues Display von Sanyo/ Epson	19
Aktuell	Mac: Wahlweise Windows oder OS X	20
Aktuell	HP Photosmart R927 mit 8,1 Mpix	20
Aktuell	Photocolor übernimmt Fotolaboclub	20
Aktuell	Workshop für Fine Art Printing	21
Aktuell	Kamera findet Halt auf der Flasche	22
Aktuell	Business-Projektor von Sharp	22
Aktuell	40 Jahre Foto Hädener Rorschach	22

Ausgabe 07/06 vom 02.05.2006

Interview	Graphicart « Der TIPA-Award zeigt die technologische Spitze von Leaf » (Interview mit Jörg Badertscher)	1
VFS	Heiri Mächler Die LAP kommt. Sie soll hart aber gerecht sein.	5
Fotohandel	«FIFA World Cup Race» entschieden	5
Praxis	Fotobücher Fixfertige Alben aus dem Internet – digital gedruckt oder auf Fotopapier	6
Praxis	Wie gestalte ich ein Fotobuch?	6
Praxis	Easybook: der Fotohandel profitiert	7
Praxis	Panasonic Das kompakteste Zehnfachzoom – mit Bildstabilisator und 5 Mpix	12
Report	Hasselblad Ein Leben für die Fotografie – und ein Qualitätssymbol der Kameratechnik	14
Promotion	fotoreisen.ch Mit Dionys Moser unterwegs zu den schönsten Bildern der Erde	16
Aktuell	Gesetzgebung Der SBf fordert mehr Schutz für unsere Bilder – das geht uns alle an!	17
Report	Ipex 2006 Bekannte Fotonamen auf der zweitgrössten Druckmesse in Birmingham	19
Promotion	SMI bei foto peyer «Für mich stimmt Leistung, Technologie, Betreuung und Preis»	20
Aktuell	Jugendfilmfest	21
Aktuell	Gratis: Testbild für Beamer	21
Aktuell	TIPA vergibt 34 Awards für die besten Produkte 2006	21
Aktuell	Mehr AusWahl	21
Aktuell	Photogate für Foto und FineArt	21
Aktuell	Fujifilm und Noritsu kooperieren	21
Aktuell	Personelles Neue Namen bei Engelberger	22
Aktuell	Personelles Peter Anner bei SMI	22
Aktuell	Walter Keller tritt zurück	22

Ausgabe 08/06 vom 18.05.2006

Interview	TIPA « Unabhängige Experten wählen die besten Fotoprodukte » (Interview mit TIPA-Präsidenten Juan Varela)	1
VFS	Heiri Mächler Passbilder aus dem amtlichen Lichtkäfig	5
Fotohandel	Mamiya an Cosmos verkauft	5
TIPA Award 06	TIPA Die besten Fotoprodukte des Jahres 2006 Nikon D50, Canon EOS 5D, Hasselblad HD2-39, Sinar m-System, Nikon D200, Micro Nikkor 1:2,8/105mm G IF-ED, Canon Digital Ixus 65, Fujifilm Finepix F30, Panasonic Lumix DMC-TZ1, Samsung Digimax i6 PMP, Sigma 1:4,5-5,6/10-20mm EX DC, Leaf Aptus 75, Ricoh GR Digital, Epson UltraChrome K3, Epson Perfection V750 Pro, Panasonic KX-PX1/PX10, Epson Stylus Photo RX640, HP Photosmart Pro B9180, Innova Art FibaPrint Gloss Fujifilm Frontier 500, Kata Taschen, Panasonic PT-P1SD, JVC Everio G GZ-6505, Fujichrome T64 Professional, Mitsubishi DPS Kiosk 7000, Lexar LockTight System, DxO Optics Pro 3.5, Colorvision PrintFIX Pro Suite, NEC Spectraview 2180 LED Reference, Jobo Giga VU Pro evolution, Nokia N80, Pantone Huey	6
Professional	EOS 30D/D200 Die Grenze zwischen Profi und Amateur verwischt immer mehr	10
Professional	Vergleich Technische Daten Canon EOS 30D, Nikon D200	11
Software	Nikon Capture NX – mehr als eine Bildverwaltung für Nikon-Rohdaten	12
Praxis	Ricoh GR Eine Digitalkamera kann auch edel, kompakt und ausgefallen sein	14
Aktuell	Fego mit interaktiver Homepage	15
Aktuell	Lexar neu komplett bei Perrot	15
Aktuell	Teure Profiausrüstung gestohlen	15
Promotion	fotopro ganz Fotos innert Minuten in der Hand – mit dem Sony SnapLab	16
Aktuell	Also wird Samsung-Partner	17
Aktuell	FineArt Pearl: Hahnemühle Inkjet	17
Aktuell	Agfa-Filme jetzt als Rollei-Retro	17
Aktuell	SBf mit 15% mehr Mitgliedern	18
Aktuell	Fotoflohmarkt Weinfelden	18
Aktuell	Neu bei Ilford Imaging GmbH	18
Aktuell	vfg: Zürcher Fototage 2006	18
Aktuell	Casio: 10 Mpix-Grenze gesprengt	19
Aktuell	Die Sony Alpha DSLR kommen	19
Aktuell	Ein Aufheller in fünf Versionen	20
Aktuell	Fotoschule Kunz: neue Homepage	20
Aktuell	Pentax: Mittelformat, wie weiter?	20
Aktuell	10. Schweizer Pressefoto-Award: Die Gewinner	21
Aktuell	Orbit: Die Schweizer Computerbranche trifft sich in Zürich	21
Aktuell	Photobuch.com	21
Aktuell	Photo Münsingen: Bilder statt Worte	22

Ausgabe 09/06 vom 01.06.2006

Interview	Fujifilm « Die Konkurrenten von früher sind sich näher gekommen » (Interview mit Jacques Stähli, Jürg Barth)	1
Interview	Kasten Der neue CEO bei Fujifilm Schweiz	3
Beilage	Canon Collection Sommer 2006	Beilage
VFS	Heiri Mächler Kreditkarten werden billiger – dank Migros und Coop	5
Fotohandel	Epson Gemini von Piet Bächler	5
Trend	Digitalkameras Jeder Hersteller auf der Suche nach seiner eigenen Nische	6
Praxis	Olympus Wenn Taucher und der Fotohandel gemeinsam ins Wasser gehen	10
Praxis	Kasten Multimedia-online	10
Professional	Copyright Fotografen: Kämpft jetzt um die Bildrechte, sonst ist es vielleicht zu spät!	13

Professional	Kasten Die Motion Weigelt	13
Fotohandys	Nokia Multimedia ist Trumpf – Breitseite auf Video, MP3 und Fotografie	14
Promotion	Pentax p-page Pretty Product / Point for point / power Flash	15
Aktuell	WPMC: Die neuen Noritsu QSS-35 Minilabs sind in der Schweiz	16
Aktuell	Koelnmesse Die photokina in neuen Hallen vom 26. September bis 1. Oktober 2006	17
Aktuell	Kasten Vorverkauf in der Schweiz	17
Aktuell	Pentax DSLR mit Bildstabilisator (K1000D)	18
Aktuell	Pentax Optio A10 stabilisiert	18
Aktuell	Ricoh Caplio R40	18
Aktuell	Jobo: Neues Minilab	18
Aktuell	Leica Digilux C1: Sternengucker	18
Aktuell	Youngpp: Beautyfotografie	19
Aktuell	Fujifilm Euro Press Awards 2006	19
Aktuell	Eschenmoser an Fust verkauft	20
Aktuell	Ricoh Caplio	20
Aktuell	Filmförderung: Bern bündelt Kräfte	20
Aktuell	Erster Epson Premium Fotokus Partner	20
Aktuell	CE und IT unter einem Dach	20
Aktuell	Aus Liaison wird Goldpartnerschaft	21
Aktuell	Das MAZ geht nach Hamburg	21
Aktuell	Philips: Netto Preisliste anfordern	21
Aktuell	Panasonic und Sony: AVCHD	21

Ausgabe 10/06 vom 15.06.2006

Interview	HP «Egal welche Plattform, wir wollen im Fotodruck Leader sein» (Interview mit Marcel Isler, Beat Welte)	1
VFS	Heiri Mächler Biometrische Passbilder nun auch für Österreich	5
Fotohandel	Actebis vertreibt Iomega Produkte	5
Trend	Homeprints Der Druckpreis ist gesunken, die Qualität gestiegen – der Faktor Zeit bleibt	6
Reportage	Sonnenfinsternis Wenn die Sonne sich hinter dem Mond versteckt – eine Bilderreise	10
Aktuell	Sony Alpha Newcomer im Spiegelreflexmarkt mit neuen Features und viel	
Zubehör	12	Technische Daten auf einen
Blick		12
Aktuell	Objektive auf einen Blick	13
Praxis	Samsung Mit der digitalen Spiegelreflex sucht Samsung nach neuen Absatzmärkten	15
Aktuell	Epson: Multimedia Projektor	17
Aktuell	HP: Jetzt mit 10 Magapixel	17
Aktuell	Canon: ProFashional Photo Award	17
Aktuell	Sanyo: eneloop Batterien	17
Aktuell	Post kippt Kameraservice	17
Aktuell	Nikon: Auf D2X folgt D2Xs	19
Aktuell	BenQ: Leichtgewicht CP220	19
Aktuell	Nikon Software: Sind Fotos echt?	19
Aktuell	Münsingen: Über 2600 Besucher in vier Tagen	20
Aktuell	FineArt Inkjet Photo Cards: Kleindrucke in Topqualität	20
Aktuell	HP: Silverwire	20
Aktuell	92 Millionen Digitalkameras	20
Aktuell	Epson überarbeitete die R-D1s	21
Aktuell	HP ernennt Thomas Wüthrich	21

Aktuell	Neues Dateiformat von Microsoft	21
Aktuell	Ars-Imago ist Moersch-Distributor	22
Aktuell	Fotomedia Morgenegg gibt Gas	22
<u>Ausgabe 11/06 vom 03.07.2006</u>		
Interview	Sony « Mit der α 100 beginnt für Sony eine neue Ära der Fotografie » (Interview mit Olaf Emmerich)	1
VFS	Heiri Mächler Ein neues Label für den zertifizierten Fotofachbetrieb	5
Praxis	Kaufberatung Welche Kamera für welchen Zweck? Vom Fotohandy bis zur Profi-DSLR Handy: Nokia N80/Benq-Siemens, Kompaktkamera: Fujifilm F30/Canon Ixus i800, Superzooms: Panasonic FZ30/Samsung Pro 815	6
Beilage	digitalMarkt Sonderheft: Samsung Foto-News	Beilage
Praxis	Einsteiger-DSLR: Olympus E330/Sony α 100, Profi-DSLR: Canon EOS 5D/ Nikon D200	9
Professional	Leica Das Leica-R Modul ist jetzt lieferbar – was bietet das digitale	
Schwergewicht?	10	Digital-Modul-r: Technische
Daten		10
Vorbereitungen		11
	Kasten Eintauschaktion	11
Promotion	Fujifilm Auf rot/weisser Reise nach Stuttgart zur Fussball-Weltmeisterschaft	12
Aktuell	Hama Mit dem Mini Studio Easy XL sind Sachaufnahmen für Amateure «easy»	13
Praxis	HP A3-Drucker Kunstvolle Drucke bis A3 für Profis und ambitionierte Amateure	14
Fotohandel	Fujifilm « Wir glauben nicht mehr an einen riesigen Zuwachs beim Bildervolumen » (Fujifilm schliesst Labor in der Schweiz und gibt Produktion nach Deutschland ab) Kasten Fujifilm: Offizielle Stellungnahme	16
Aktuell	Photoframe zeigt Bilder unterwegs	17
Aktuell	Agfa schliesst Druckplattenfabrik	17
Aktuell	Light und Byte: neue Inkjet-Medien	17
Aktuell	«real world» Workshop: 5. Juli	17
Software	Microsoft RAW-Bilder im Windows Explorer ansehen und verwalten	18
Aktuell	Panasonic: Lumix DSLR im Herbst	19
Aktuell	Projekte der IMAGES '06 in Vevey	19
Aktuell	Phase One Fashionday am 6.7.06	19
Promotion	SMI und Foto Breitenmoser «die topp-Service-Leistung von SMI Bewog uns zum Wechseln»	20
Aktuell	Actebis zeigte vollvernetztes Heim	21
Aktuell	Casio EX-Z70 und 10 Mpix in Black	21
Aktuell	Testvorschau: zwei neue von Kodak	21
Aktuell	Sigma: neues Fisheye Objektiv	21
Aktuell	Bilderschatz einer Region retten	21
Aktuell	Batterie lädt innert Sekunden	21
Aktuell	CCTV Monitore mit Filterscheibe	22
Aktuell	Dalsa entwickelt 100Mpix-Sensor	22
Aktuell	Kingston lanciert 8GB CF-Karte	22
Aktuell	Wissenschaft im Bild: Wettbewerb	22
Aktuell	GV der Colour Art Photo Schweiz	23
Aktuell	Bron: Softreflektor für Ringblitz	23

Ausgabe 12/06 vom 02.08.2006

Interview	Casio « Der Fotohandel muss zum Multimedia-Geschäft werden » (Interview mit Gianfranco Maciocci, Andreas Maciocci, Antonio Frezza)	1
VFS	Heiri Mächler Die PROMEA und der VFS	5
LAP	Lap 2006 Höchstes Niveau der Abschlussarbeiten bei überwiegend digitaler Ausführung «Wir gratulieren den erfolgreichen Absolventen der Lehrabschlussprüfung 2006 ...	6 10
Beilage	JVC Everio G-Series	Beilage
Aktuell	Samsung « New View » heisst die neue Kompaktreihe in elegantem Royal Black	14
Praxis	Digitales Mikroskop 200fach vergrössert, direkt am Bildschirm, mit dem Dino-Lite Kasten Exkurs: Verschiedene Mikroskope	16 16
Praxis	Tamron Objektive die in keiner Ausrüstung fehlen sollten. Wie wählt man die Richtigen?	18
Praxis	Kodak Zwei kompakte 12fach-Zooms mit Bildstabilisator (P712 und Z612)	20
Rechtsecke	Gesetzesreform Revision des GmbH-Rechts. Was wird anders?	22
Aktuell	Olympus « Manche nannten mich einen charmanten Hardliner » (Interview mit Eric Perucco, Armin Rauer)	23
Aktuell	Symposium Dürfen Bilder sterben? «Kommt darauf an», sagen die Fachleute	24
Aktuell	Die grösste photokina in den neuen Hallen: 26. September bis 1. Oktober	25
Aktuell	Software entfernt lästige Touristen	25
Aktuell	Tauchgehäuse für Exilim-Kameras	25
Aktuell	Sigma: 1:2,8/70mm EX DG Makro	25
Aktuell	Sanyo baut seinen Vertrieb aus	25
Aktuell	Youngpp: Männerakt mit Liemann	26
Aktuell	Sandisk: Neue SD- und CF-Karten	26
Für sie gelesen	Digitales fotografieren verboten / Journalisten und Fotografen getötet	26
Aktuell	Herbstmesse 06: Grosse Beteiligung der Fotobrache	27
Aktuell	Fotowettbewerb Thema «Ferien»	27
Aktuell	«Edi» fördert Schweizer Filme	27
In letzter Minute	Neue Nikon DSLR mit 10 Mpix	27
Aktuell	Ricoh Caplio RR660	28
Aktuell	Wettbewerb: Swiss Press Photo 06	28
Personelles	Thomas Mümken	28
Aktuell	Western Digital neu bei Actebis	28
Aktuell	Das besondere Buch Rolf Wessendorf «Die Tanne»	29
Aktuell	«The Pod» löst Stativwünsche	29
Aktuell	Actebis vertreibt Mirai	29
Aktuell	Fotorucksack: neuer Name	29
Aktuell	SDA und Keystone gemeinsam	30

Ausgabe 13/06 vom 01.09.2006

Interview	Panasonic « Der Newcomer im Digitalfotomarkt hat sich bereits etabliert » (Interview mit Urs Fischer, Bruno Wüest)	1
Werbung	HP Photosmart: Eingeklebter Originalprint	5
VFS	Heiri Mächler Sommerreise des Präsidenten bei 35 Grad	7
Fotohandel	Ausstellung: Schwarz ist schwarz	7
Praxis	Bildstabilisation Die verschiedenen Systeme in Kompaktkameras und was sie können	8
Aktuell	Olympus 10 neue Kompaktkameras – mit Bildstabilisator bis 10 Mpix und 10fach-Zoom	13
Aktuell	Nikon Die D80 spricht mit hoher Auflösung und vielen Funktionen Hobbyfotografen	
an	14	Nikon D80: Technische
Daten		15

Aktuell	Panasonic 16:9 – das neue Trendformat bei den Kompaktkameras der 10 Megapixel-Klasse	16
Report	Hama Das Riesensortiment an Foto-, UE-und IT-Zubehör braucht mehr Lagerraum (Besuch bei Hama in Monheim)	18
Praxis	Versicherung Der Verlust der Ausrüstung kann teuer zu stehen kommen: darum vorbeugen	20
Aktuell	Nikon überarbeitete 70-300er Tele	21
Aktuell	Fujifilm Finepix für Infrarot und UV	21
Aktuell	Canon 400 D mit 10 Megapixel	21
Aktuell	HP mit 7,6 cm-Display und 10 Mpix	21
Software	Lehrmittel Das Videotraining für den Einstieg – digitale Bildbearbeitung von RAW-Files	22
Aktuell	Canon 1:4,0/70-200 L IS USM EF	23
Aktuell	Epson: Zwei neue Stylus Printer	23
Aktuell	Bieler Fototage im September	23
Aktuell	Lexar hat schnellen USB-Stick	23
Für sie gelesen	Konica Minolta Papier geht an Dai Nippon / Ilford bringt digitales Hybridpapier	23
Aktuell	sasif: Schweizer Jugendfotopreis	24
Aktuell	Sigma Fisheye: 8 mm Brennweite	24
Aktuell	Zeiss-Ikon bei Leica-Camera AG	25
Aktuell	SonyEricsson: Neue Handymodelle	25
Aktuell	Digimate III Harddisk bis 80 GB	25
Aktuell	HP: Zwei neue Fotodrucker	25
Aktuell	Flextronics produziert für Kodak	25
Aktuell	2. Online & Dialog Marketing Forum	26
Aktuell	Canon DVD Camcorder DC22	26
Aktuell	Workshops auf der photokina	26
Aktuell	Harman erfolgreich im zweiten Jahr	27
Aktuell	Neue xD-Karte mit 2 Gigabyte	28
Aktuell	Neu: Suchmaschinen-Marketing	28
Aktuell	Erfolgreiche Fotomesse in China	28
Aktuell	DxO-Software 4.0: Betadownload	28
Aktuell	Ricoh Caplio mit Bildstabilisator	29
Aktuell	Fujifilm Finepix F650	29
Aktuell	Das besondere Buch Das Überwachungsgeschwader	30
Aktuell	photokina: Anmeldung noch möglich	30
Personelles	Herbert Spühler bei Fujifilm / Gülten Baumann Perrot Imaging / Thibaut Kempf bei GraphicArt	30

Ausgabe 14/06 vom 15.09.2006

Interview	Photokina «Wir bieten für Fach- und Privatbesucher ein reiches Programm» (Interview mit Oliver P. Kuhrt)	1
Werbung	Ilfochrome Classic: Eingeklebter Originalprint	5
VFS	Heiri Mächler Jungunternehmer in der Fotobranche	7
fotohandel	Fotointern-Schaufenster in Bern	7
Photokina	Neuheiten Immer mehr Schweizer Firmen sind auf der photokina präsent Alpa / Broncolor / Datacolor / Colour-Science / Edition Skylight / Elinchrom / ErgoSoft / Foba / Folex / Gepe / GTK Timek / Globaltech / Gunnar / IBM / Ilford / Imaging Power / Imaging Solutions / Monostat / Mountainsmith / Peach / Profot / S3plus.com / Seitz / Sihl / Sinar / United Images / X-Rite	8

Photokina	Preview In den neuen Kölner Messehallen erwartet Sie ein Feuerwerk an Neuheiten	13
Photokina	Leica M8: Das Warten hat gelohnt	13
Photokina	Hahnemühle Papierneuheiten	14
Photokina	Lomo – ein lebender Kult	16
Photokina	Generationswechsel bei den DSLR	17
Promotion	SMI Foto Morgenegg «Beim SMI MK10 bin ich frei und das Preis-/Leistungs-Verhältnis stimmt»	18
Praxis	Bildspeicher Neueste Bildertanks: So bringen Fotografen ihre Bilder sicher nach Hause	19
Schwarzweiss	Rollei Klassische Fotoprodukte – zur photokina mit umfassendem Schwarzweiss-Sortiment (Rollei /	
Maco)		20
Filmsortiment		21
Promotion	wpmc «Herr Schuler, weshalb haben Sie sich für das neue Noritsu QSS-3502 entschieden?»	22
Software	Lightroom: Das digitale Leuchtpult	23
Aktuell	Zeiss Ikon Die Rückkehr einer Ikone – Zeiss setzt (fast) ganz auf manuelle Bedienung Zeiss Ikon: Technische Daten	24
Aktuell	Werner Bischof das besondere Buch	26
Aktuell	Canon Projektor LV-7575	26
Aktuell	Casino jetzt im Bundle	27
Aktuell	Everio Brenner/ Sharestation	27
Aktuell	Masterstudiengang FH Würzburg	27
Aktuell	Kodak mit neuer Distribution	28
Aktuell	3. Marketing-Forum: Fotoprints	28
Aktuell	Personelles Image House unter neuer Führung	28
Aktuell	Tech Data organisiert Fotomesse	28
Aktuell	Neuer CEO bei Typon in Burgdorf	29
Aktuell	«Update» – die Fotointern Newsseite	29
Aktuell	Fotokiosk bis Format 20 x 30 cm	29
Aktuell	Neuer Fotoprinter von Sony	30
Aktuell	Chromos übernimmt CBC	31
Aktuell	Alternativen zum Photoshop	31

Ausgabe 15/06 vom 02.10.2006

Interview	Canon Alle 10 Sekunden eine Ixus – und das bereits seit zehn Jahren... (Interview mit Yasushi Shiotani und Seiichi Omino)	1
VFS	Heiri Mächler Ein Video über die Fotoberufe entsteht	5
Fotohandel	Kieswerk sucht Kalenderbilder	5
Photokina	Neuheiten Spiegelreflex, Speicherboom und ein paar Überraschungen Adobe Photoshop Elements 5.0 / Cullmann Trento, Magnesit / Delkin pop-up-Shade, Scratch Armor / Epson Stylus Photo R265/R360 / Fujifilm Finepix S5 Pro / F31fd, A700, Frontier 550, 590, Easy Operation Software / Hama Kentucky, Delta Photo, Delta Video, Traveldrive, Inkjet / Hasselblad H3D, Flexilight X1, X5 / Jobo LumeJet 1500 / Kodak EasyShare Z710, V705 Dual Lens / Leaf Aptus 75S, 65S, 54S / Olympus E-400, Zuiko-Reihe / Phase One Capture One / Samsung GX10, S1000 / SanDisc V-Mate, 16 GB Extreme III CompactFlash 4GBUltra II SD High Capacity, MicroMate USB 2.0 / Sanyo Xacti Digital Movie CA6 Active / Sinar Sinarback eVolution 75H, eXposure 6.0 / Sony Cybershot DCS-T50, DCS-N2, HDR-FX7, HDPS-L1 / Tamron AF 1:3,5-6,3/18-250mm Di II LD Asph (IF) Macro,	13
Photokina	30 hochauflösende Bilder / s	13

Photokina ein Daten	First touch Die digitale Leica M8 fügt sich nahtlos ins M-System 14	Leica m8: Technische 15	
Photokina	Canon Neue IXUS–Reihe und das PowerShot Flaggschiff G7 für professionelle Ansprüche		16
	Auktion Ixus–Jubiläumsmodelle		17
Praxis	Homeprinting Kleiner und ausgewachsener Fotodrucker treffen sich: Vor- und Nachteile		18
Photokina	Pentax Die neue Spiegelreflex K10D mit magnetischem Bildstabilisator (K1000)		21
Photokina	Olympus Small ist beautiful: Die E 400 etabliert sich als kleinste Spiegelreflexkamera Olympus e–400: Technische Daten		23
Aktuell	Es lebe die gute alte Lochkamera – «Made in China» in allen Varianten		24
Aktuell	payOS rechnet Fotodownloads ab		25
Aktuell	Epson setzt zunehmend auf 16:9		25
Aktuell	Picmaster in Version 4.0 erschienen		25
Promotion	Fujifilm Schau mir in die Augen – Face Detection Technologie am Beispiel der FinePix S6500fd		26
Aktuell	8 GB Harddisk im Feuerzeugformat		27
Aktuell	Verbatim «verteilt» neue Karten		27
Aktuell	Neues Nikon–Zoom 18 bis 135 mm		27
Aktuell	Colour Art Photo in Budapest		28
Aktuell	Roxio bringt WinOnCD 9		28
Aktuell	Creative Zen Vision: M mit 60 GB		28
Aktuell	FineArtPix: Digital Darkroom		28
Aktuell	Power für Digitalkamera und Co.		29
Aktuell	Multimediaplayer von Archos		29
Aktuell	Nachruf Rolf Nabholz		30
Aktuell	Profot–Filiale in Zürich umgezogen		30
Aktuell	Akku mit USB–Stecker		30
Promotion	Pentax p–page Premium Pictures / Presentation Autumn News		31

Ausgabe 16/06 vom 16.10.2006

Interview	Leaf «Auch in Zukunft sind modulare Kamerasysteme mit Rückteil gefragt» (Interview mit Jean-Jacques Karatchian und Jörg Badertscher)		1
VFS	Heiri Mächler Was lockt die Schweizer Fotohändler nach Köln		5
Fotohandel	3. ISFL Marketing–Forum: Print		5
Photokina	Profi Trends und Produkteentwicklungen im Profisektor der Fotografie Bron Verso A4 / Canon Media Storage M30, M80, EF 1:4/70-300mm OL IS UMS, EF 1:1,2/50mm L USM / Elinchrom Skyport / Hasselblad H3D / HP Z2100, Z3100, Easy Print Care, Snapfish / Imacon/Hasselblad Flextight X1, X5 / Leaf Aptus 54S, 75S, 65S / Profot AcuteB 600, ComPact Blitzgeräte, ProRing 2, PR Softlight, PR Widesoft, PR Close-up / SanDisc CompactFlash Extreme-III, Recue-PRO / Seitz Roundshot D3 / Sekonic Digitalmaster L758D		11
Praxis	Canon Die EOS 400D bringt noch mehr Pixel und einen staubfreien CMOS–Sensor EOS 400D: Technische Daten		12
Tipa	Grosse TIPA – Leserumfrage 2006		15
Praxis	Epson Tinten für 200 Jahre Haltbarkeit im Fotoalbum und hoch aufgelöste Diascans		19
Professional	Sonar «Die einjährige intensive Zusammenarbeit mit Jenoptik ist eine ideale Basis»		20
Professional	Die Produktpalette von Sinar		20
Wissen	Speicherkarten So funktionieren die neuen SDHC Karten und die neuen Schnittstellen		22
Professional	Software Mehr Auflösung und der Trend zu RAW–Daten rufen nach neuen Softwares		24

Aktuell	Youngpp: Lifestyle und GV	30
Aktuell	Profot und Canon laden ein	30
Aktuell	Epson vervollständigt Angebot	30
Aktuell	Sieger des MUS Fotowettbewerbs	31
Aktuell	TIPA Awards in Köln überreicht	31
Aktuell	Erste Tech Data-Hausmesse	31

Ausgabe 18/06 vom 15.11.2006

Interview	ISFL Forum « Stirbt der Print? Drei Experten-Meinungen zum Thema Bildergeschäft » (Interview mit Albert Thévenaz, Peter Huber, Kurt Freund)	1
VFS	Heiri Mächler Wir besuchten die Berufsschule in Vevey	5
Fotohandel	Photo '06 unter neuer Leitung	5
Praxis	Dslr Grosse 10-Mpix-Spiegelreflexübersicht. Teil 1: Canon EOS 400D, Nikon D80, Olympus (E-400) und Panasonic (Lumix L1) DSLR: Technische Daten in der 10-Megapixel-Klasse 8	6
Computer	Mini-Rechner Die kleinen Computer für auf den Tisch – von Apple oder als PC	10
Computer	MacBook: Multimedial und 16:9	13
Report	Tintentechnologie Dampfende Tinte rast mit 50 Stundenkilometern ins Papier (Besuch bei HP in Irland)	14
Praxis	Novoflex Mit Zubehör und Stitchsoftware sind Innenräume keine Alträume mehr	17
Praxis	Lernen DVD's statt Bücher: Diese Workshops beschreiten neue Wege für Lernwillige	20
Software	Bildbearbeitung Nik und DxO Labs holen die Feinheiten aus den digitalen	
Bilddaten	22 Upgrade für Version	
4	23	
Praxis	Ebay Der weltweit grösste Marktplatz wird von Fotohändlern entdeckt	25
Aktuell	Die neue LFP-Familie von HP	26
Aktuell	Gratis-Plattform fotoflohmarkt.ch	26
Aktuell	Benq DC X720 im Ultra Slim Design	27
Aktuell	Nikon D40 zu Weihnachten?	27
Aktuell	Stitcher 5.5 erstellt Panoramen	27
Aktuell	Neue Marken bei Light + Byte	28
Aktuell	Ugra-Kurs für digitales Proofen	28
Aktuell	Markus Furrer verlässt Pentax (Schweiz) AG	28
Aktuell	Backup für Speicherkarten	30
Aktuell	FourThirds: Gemeinsamer Katalog	30
Aktuell	Kodak bringt Sensor mit 16 Mpix	30
Aktuell	Fragen Barbara Wiedemeier	31
Aktuell	Sanyos Offensive im Akkumarkt	31
Aktuell	Akku-Technologie	31
Aktuell	Fotorotar: Nacht der Enthüllungen	31
Aktuell	Hama hat's: Neue Kataloge	31
Für Sie gelesen	Sharp Sensor mit 12 Megapixeln kommt / Zeiss Prototyp im Eastman House	31

Ausgabe 19/06 vom 01.12.2006

Interview	Light+Byte « Das Geheimnis sind Service, Innovation und ein junges Fachteam » (Interview mit Paul Merki)	1
Beilage	Canon Collection Herbst/Winter 2006/2007	Beilage
VFS	Heiri Mächler Ebay, Ricardo & Co.	5
Fotohandel	Sodapix sucht die Schönste	5
Fotohandel	Vukovar: Foto-Ausstellung	5

Marktübersicht	DSLR Grosse 10-Mpix-Spiegelreflexübersicht. Teil 2: Pentax (K1000), Samsung (GX10) und Sony (α 100)	6
	DSLR Technische Daten in der 10-Megapixel «Einsteiger»- Klasse, komplett inkl. Teil 2: Pentax, Samsung und Sony	8
Praxis	Casio EX-S770: mehr Video auf kleinem Raum und mobiler Speicher für Office-Dokumente	10
Praxis	Objektive Die Probleme und die Lösung für digitale Fotografie mit Weitwinkelobjektiven	13
Praxis	Nikon D40 Die Palette der digitalen Einsteigerkameras wird jetzt nach unten erweitert	14
Praxis	Nikon D40 Technische Daten	14
Praxis	Kalibration So einfach wie sein Design: Wahre Bildschirmfarben mit dem Pantone Huey	16
Werbung	3M Post-it. Eingeklebtes Papiermuster	17
Praxis	Inkjet «Full Color Inkjet» ist in den Startlöchern für den industriellen Einsatz	19
Software	Aperture 1.5 Apple rüstet bei der Datenverwaltungssoftware für Profis nach	21
Software	Fernsteuerung Vom Computer aus bequem die Funktionen der Kamera steuern	22
Computer	Datensicherung Die Dockingstation für HP-Laptops mit dreifachem Nutzen	23
Computer	Das «stärkste» Laptop der Welt	23
Beamer	Epson Kino komplett und kompakt	24
Beamer	Kontrastreiches Hitachi Heimkino	24
Beamer	Sony: High Definition total	24
Beamer	Epson Beamer für Winternächte	24
Beamer	High Definition bei Beamern	24
Aktuell	DVD: Spionagekamera wider Willen	25
Aktuell	Vfg: 11. Nachwuchsförderpreis	25
Aktuell	Metz Blitzgerät für Canon-Kameras	25
Aktuell	Ricoh Caplio RR730: 7 Megapixel	27
Aktuell	Lensbabies mit Gewindestangen	27
Aktuell	Farblaser im Vormarsch	27
Aktuell	Das besondere Buch Digitale Fotografie: Einstieg für Senioren	28
Aktuell	USB-Stick als Modeaccessoire	28
Aktuell	Das «kletternde» Stativ (Joby Gorillaport)	28
Aktuell	ACDSee unterstützt neue RAW-Files	28
Aktuell	Fujifilm Velvia 50 neu aufgelegt	28
Aktuell	Phase One P+ im Anmarsch	28
Aktuell	Fine Art Photo für Connaisseurs	29
Aktuell	Rollei Filme weiterhin erhältlich	29
Aktuell	Werkschau Schweizer Photographie «PHOTO 06»	29
Aktuell	Fujifilm Open House Neuheiten	30
Aktuell	adf-Symposium zum Thema «RAW»	30
Aktuell	Ernst Vollenweider neuer Pentax Direktor	30
Aktuell	Fujifilm FinePix F20: Empfindlichkeit	31
Aktuell	Fotos, die überall selbst haften «Post-it»	31

Ausgabe 20/06 vom 15.12.2006

Interview	Ernst Widmer «Der neue ISFL-Vorstand verspricht Dynamik» Ernst Widmer	1
	ISFL «light» Der neue Vorstand	3
VFS	Heiri Mächler Ein Jahr der Bewährung	5
Fotohandel	Das besondere Buch Schöne Autos tragen italienische Namen	5

Geschenktipps	Weihnachten Diese Produkte sind 2006 die Hits unter dem Weihnachtsbaum	6
Praxis	Camcorder High Definition erobert den Familiensektor der Videofilmer	12
Software	Foto-Präsentation Wie man Fotos digital optimal das Laufen beibringen kann	16
	Programme für Mac und PC	16
Software	Schritt für Schritt zur Foto-DVD	17
Beilage	Samsung Camera News	Beilage
PR-Anzeige	Promea Das Sozialversicherungs-Servicezentrum für Mitglieder des Verbandes Fotohandel Schweiz / Wer kann Mitglied werden? / Promea Kennzahlen 2005	20 21
Professional	Cambo Aus der Spiegelreflex wird eine Fachkamera – geht das wirklich so einfach? Cambo x2pro: Technische Daten	24
Aktuell	Fredy Bickel verlässt Perrot Image SA	27
Aktuell	Details zu Fujifilm Finepix S5	27
Aktuell	Vfg Selection zum neunten Mal	27
Aktuell	Ricoh jubiliert mit der GR Digital	28
Aktuell	Polaroid AG in Liquidation	28
Aktuell	Wettbewerb: Schlösser Sachsens	28
Aktuell	DxO Software imitiert Filmlook	28
Aktuell	Varta Travel Charger: Ideal für Reise	28
Tipa	Leserumfrage Die Gewinner/innen	28
Aktuell	Kultur Sehenswerte «Lichtspuren»	29
Aktuell	Ipix verliert EU-Patent	29
Aktuell	CIPA nennt Zahlen 2006	30
Aktuell	Lowepro hat neue Taschen	30
Aktuell	Sigma SD14 hat Verspätung	30